

Kopasz Gáborné

gyógypedagógus, tagintézmény-igazgató

B-A-Z Megyei Pedagógia Szakszolgálat Cigándi Tagintézménye

B-A-Z Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tehetség gondozó Munkaközösség vezetője

kopasznebea@gmail.com

0620/9222337

Erdei Róbert

pszichológus, tagintézmény-igazgató

B-A-Z Megyei Pedagógia Szakszolgálat Encsi Tagintézménye

Eszterházy Károly Egyetem Sárospataki Comenius Campus

adjunktus

erdei.robert@uni-eszterhazy.hu

0670/3606047

Kettős különlegességű tehetségek ellátása a köznevelési intézményekben, a pedagógiai szakszolgálatok szerepe

A pedagógiai szakszolgálatok különleges helyet foglalnak el a köznevelés intézményrendszerében. Többek között az egyik feladatuk a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása. A pedagógiai szakszolgálatok jellemző tevékenysége a tehetséggondozás területén a koordináció, amelynek során az ellátási körzetükbe tartozó intézmények tehetséggondozó munkáját hangolják össze és támogatják. Ezen túlmenően azonban szerepet játszanak a tehetséges gyermekek azonosításában, már a korai időszakban is. A koordinációs tevékenység számos lehetőséget nyújt a szakszolgálatok számára, hogy partneri együttműködések által széles körben segítség, támogassák a tehetséges gyermekeket, tanulókat. Nem csak a nevelési-oktatási intézményekkel, de egyéb tehetségsegítő szervezetekkel is kapcsolatban állnak.

Szakmai konferenciák, fórumok, szülőklubok, kerekasztal megbeszélések szervezésével és lebonyolításával hatékony hálózati együttműködést képesek kialakítani. A szakszolgálatok tehetséggondozó tevékenysége kiterjed az azonosításra, a beválogatásra, a műhelyek hatásvizsgálatára is, de a konzultáció és tanácsadás különböző formáira, valamint a különböző tehetséggondozó programokba történő bekapcsolódásra vonatkozó javaslattételre is. A pedagógiai szakszolgálatoknak ugyanakkor számos különböző elvárásnak kell megfelelniük és sokrétű feladatot látnak el. A tehetséggondozás és azon belül a tehetségazonosítás kérdésköre nem elszigetelten jelenik meg a munkánkban, hanem szoros összefüggést mutat más szakfeladatokkal, legjellemzőbb módon a szakértői bizottsági tevékenységgel és a nevelési tanácsadással.

A diagnosztikai eszköztárunk nem korlátozódik specifikusan a tehetségazonosítás témakörére, hanem olyan eszközökkel dolgozunk alapvetően a tehetségekkel kapcsolatos diagnosztikus tevékenységben, amelyeket más szakfeladatokban is felhasználunk. A pedagógiai szakszolgálatok feladatellátásában kislétszámú, de jelentős populációt képeznek a kettős különlegességű vagy kétszeresen kivételes gyermekek, tanulók.

A 2011. évi CXCV. törvény a nemzeti köznevelésről 4. § a következőképpen fogalmaz:

„13. kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló:

a) *különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló:*

aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló,

ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló,

ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló,

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint *hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű* gyermek, tanuló.

Harmatiné (2014) szerint a kétszeresen kivételes tanulók közé azok sorolhatóak, akiknél az egy vagy több területen megfigyelhető kiemelkedő képesség mellett valamilyen tanulási zavar (pl. diszlexia, diszgráfia vagy diszkalkulia, információfeldolgozási rendellenesség, figyelemzavar, autizmus spektrumzavar, vagy más olyan eltérés, amely megnehezíti a hagyományos oktatási keretek közötti előrehaladást. Gyarmathy (1998) is megemlíti, hogy a tehetségesek a tanulási zavarokkal küzdők populációjában is megtalálhatóak.

Nemzetközi kitekintésben is hasonló definíciókkal találkozhatunk, amint azt többek között Reis, Baum és Burke (2014) idézi. Megfogalmazásukban a kétszeresen kivételes tanulóknak bennük rejlik a lehetőség a kiemelkedő teljesítményre vagy a kreatív alkotásra, amely például matematikai készségekben, természettudományokban, társadalomtudományi területeken, vizuális-téri funkciókban, vagy más emberi teljesítményben nyilvánul meg. Ugyanakkor egy vagy több területen olyan zavarokat vagy fogyatékossgot mutatnak, amely az adott állam jogi szabályozása alapján diagnosztikus értékű.

A tehetséget Gyarmathy Éva (2009) olyan sajátos észlelési mintázatként, attitűdként és reakcióként írja le, amely nem alkalmas arra, hogy pusztán az egyénre jellemző tulajdonságként szemléljük. Noha a tehetséget sok esetben a Renzulli-féle koncepció alapján szemléljük, amely magába foglalja az átlagot meghaladó intelligenciát, a fejlett kreativitást, továbbá az erős motivációt is, Gyarmathy (2002, 2009) szerint a tehetségkonceptiók nagy száma is arra utal, hogy nehéz pontosan meghatározni a fogalom kritériumait. Ennek megfelelően, az amerikaiak által használt és az ottani oktatási hatóság által is elfogadott definíció is megfelelően használható lehet, amely szerint a tehetség egy vagy több képességet, vagy rendkívüli teljesítményt árul el az alábbiak közül:

- az általános intelligencia területe,
- specifikus kompetenciák a tanulási képességek között,
- kreatív, alkotó gondolkodás,
- vezetői képességek,
- művészi jellegű tehetség,

- pszichomotoros képességek.

A fenti koncepció abból a szempontból is lényeges, hogy sokkal megengedőbb a tehetség kérdéskörének meghatározása kapcsán, hiszen olyan gyerekek is beletartozhatnak a tehetségesek körébe, akik csak egyetlen területen mutatnak kiemelkedő képességet, míg más képességeik lehetnek akár átlagos, akár gyengén fejlett szintűek. Így tehát a témánk szempontjából releváns csoportok is értelmezhetőek tehetségként, mint a részképességek zavarait vagy a tanulási nehézséget mutató tanulók csoportjaiba tartozók közül bizonyos gyerekek. Ogilvie kiegészítette a fenti felsorolást azzal is, hogy a gyerekekre jellemző lehet még a technikai jellegű tehetség, továbbá a magas szintű szociális tudatosság, amely erősen köthető a vezetői képességekhez is (lásd Gyarmathy, 2002).

A tehetség értelmezése a számukra releváns szempontok figyelembevételével kapcsolódik a Gardner-féle többszörös intelligencia elméletéhez, amely szintén lehetőséget biztosít arra, hogy a tehetség és a gyengébb képességek, akár a részképességzavarok összefüggéseit összeegyeztesse. A gardneri elmélet alapján elmondható, hogy az egyes területek működése egymástól független, így egy adott területen mutatott teljesítmény semmit nem fog el elárulni arról, hogy mennyire jó teljesítményre lesz képes az egyén egy másik területen.

Fontos megemlíteni a Gagné (2011) által leírt modellt is, hiszen ebben megjelenik az a kitétel, hogy egy képesség szerepet játszhat többféle tehetség kialakulásában is, amely ilyen módon feltételezi egy tehetség többféle képességcsoportból való kibontakozását is. Így tehát az is megállapítható Gagné felfogásában, hogy nem azonosítható olyan képesség, amely mindenféle tehetség előfeltételeként azonosítható.

Gyarmathy (2002) szerint a tehetség vonatkozásában nem elválaszthatóak a környezeti tényezők és az örökletes faktorok. Azok a személyek, akik genetikailag jobb adottságokkal bírnak, a környezeti hatásokat is nagyobb mértékben képesek a saját szolgálatukba állítani és hasznosítani. Ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy a rosszabb környezet nagyobb mértékben fejt ki negatív hatást a tehetségesek intelligenciájára. Gyarmathy (2002) szerint a tehetség azonosításában az intelligencia és annak vizsgálatának a szerepe nagyon, akár túlzott mértékben is hangsúlyos.

Ezzel kapcsolatosan fontos probléma azonban, hogy az intelligenciatesztek nem képesek megbízhatóan elkülöníteni és megítélni a magasabb övezetekben nyújtott teljesítményeket. Ennek megfelelően, igencsak nehéz megállapítani azt, hogy valaki az átütően tehetségesek (tehát bizonyos osztályozás szerint 180-as intelligenciahányados felett, de akár a 160-180

közötti IQ-értékkel jellemezhető különlegesen tehetségesek is) milyen mértékben különíthetők el az intelligenciamérés adatai alapján a mérsékelt tehetségesektől. Fontos látni azt, hogy az átlagos képességűek és az enyhe értelmi fogyatékosok közötti intelligenciahányadosban megnyilvánuló különbség hasonló ahhoz, ami tapasztalható a mérsékelt és átütően tehetségesek között (130 és 180-as intelligenciahányadost figyelembe véve). Az intelligenciatesztek alkalmazásával sok magas értelmi képességű, de nem szükségszerűen tehetséges gyermek azonosítható, de a valódi tehetségek közül ilyen módon sokan rejtve maradhatnak.

Gyarmathy (2013) szerint a sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is lehetnek tehetségesek, amennyiben megfelelnek a sternbergi kritériumoknak, tehát a kiválóságnak, ritkaságnak, teljesítménynek, kimutathatóságnak és értékhordozásnak.

Gyarmathy Éva (2009) azt is kiemeli, hogy a tehetséges gyermek, tanuló nem minden esetben felel meg a társadalmi kívánatosság kritériumainak, hiszen sokszor figyelhető meg náluk a képességstruktúra kiegyenlítetlensége, a társas készségek alacsony szintű fejlettsége, az aktivitásszint eltérései a megszokottól, illetve a társas közegbe történő beilleszkedés nehézségei. Ez a felvetés is utal arra, miszerint a kétszeresen kivételes tehetségek között nem csak azokra kell gondolnunk, akik már rendelkeznek valamilyen diagnózissal (Harmatiné, 2014). Gyarmathy (2013) szerint a kettős vagy többszörös különlegességű tehetségek csoportjai a tehetséggondozás gyenge pontját jelentik Magyarországon.

Hazánkban hagyományosan az intézményes megjelenésre fókuszálunk, az egyén és a környezete közötti interakció értelmezése pedig statikus, így kevés figyelem jut az ezek között megjelenő finomabb interakciókra. A tehetséget Gyarmathy (2013) önmagában is kisebbségi helyzetnek tekinti, amihez ráadásul egyéb különlegességek is járulhatnak, mint a szociokulturálisan hátrányos helyzet, a kisebbségi státusz, neurológiai jellegű eltérések, sajátos viselkedési vagy érzelmi mintázatok, illetve akár érzékszervi vagy mozgásos eltérések. Gyarmathy (2009) azt is kiemeli, hogy az átütően intelligens gyermekek, tehát akiknél az intelligenciahányados 180 vagy afeletti, különösen veszélyeztetettek a társas-érzelmi zavarok megjelenése szempontjából. Körükben ezek előfordulása az átlagpopulációhoz viszonyítva kétszeres.

A kettős különlegességű populáció ellátása különös figyelmet kíván. A kétszeresen kivételes tehetségek gyakran zavarral küzdőként kerülnek azonosításra, ami gyakran megesik az átütő

tehetségekkel is (Gyarmathy, 2013). Az alapkultúrtechnikák (olvasás, írás, számolás) területein nehézségeket mutató gyermekeket általában a legoptimistább szakemberek sem tekintik olyanoknak, akik magasabb szintű teljesítményre lehetnek képesek (Gyarmathy, 1998). Különösen fontos hangsúlyozni, hogy a kétszeresen kivételes tehetségek között gyakran a zavar vagy a probléma kap nagyobb hangsúlyt, a tehetség kérdése, annak azonosítása pedig akár meg sem történik. A gyermek egyik fontos sajátosságát, a kétszeresen kivételesség egyik elemét tehát sikerül diagnosztizálni, meghatározni. Erre vonatkozóan a gyermek akár szakvéleménnyel is rendelkezik, célirányos fejlesztésben részesül – a kettős különlegesség másik eleme, a tehetség mibenléte, azonban rejtve marad. Sokszor tapasztalható, hogy a beazonosított zavar esetén egyfajta megnyugvás tapasztalható a gyermeket fogadó intézmény részéről is, hiszen a zavar, a nehézség, a probléma kezelésre kerül, a gyermek megkapja azt a fajta ellátást, ami jár neki. Csakhogy a kétszeresen kivételes volta miatt a tehetséggondozásban való részvétel lehetősége, a tehetség kibontakoztatására szolgáló fejlesztés ugyanúgy járna a gyermeknek.

Fontos tudni, hogy a bármilyen zavar, nehézség, probléma miatt megkapott fejlesztés semmiképpen nem azonos a tehetség gondozásával és fejlesztésével, így nem is lehet annak helyettesítője. Reis, Baum és Burke (2014) is hangsúlyozzák, hogy azonosításuknak ki kell terjednie mind a tehetség, mind pedig a zavar, elmaradás vagy fogyatékoság területére. Ideális esetben a diagnosztikus tevékenységet olyan szakemberek végzik, akik mindkét területen jártasságot szereztek, ráadásul arra is képesek, hogy a kettős különlegesség együttes megjelenésének mintázatát is képesek legyenek felismerni, a gyermeki jellemzőket pedig minden szempontból megfelelően azonosítani. Ezáltal lehetővé válik mindkét terület ellátásának biztosítása.

A kétszeresen kivételes tanulók iskolai pályafutása nagyon gyakran kihívásokkal teli. Ez általában annak tudható be, hogy a kivételességük egyik kategóriájába sem teljesen illenek be. Gyakran olyan szükségletek jellemzik őket, amelyek paradox módon működnek, ez pedig bizonyos pedagógusok részéről elutasításhoz vezethet (Reis, Baum és Burke, 2014).

A kétszeresen kivételes tanulók sok jellemzőben osztoznak a tehetségesekkel, akiknek nincsen semmilyen diagnosztizált vagy diagnosztizálható problémájuk. Ilyen jellemzők lehetnek a nagyfokú kíváncsiság, a jó megfigyelőképesség, a divergens gondolkodás használata, a humorérzék, illetve az intenzitás és nagyfokú érzékenység (Harmatiné, 2014). Jellemezheti őket a kreativitás, számos dolog iránt érdeklődhetnek, de az érdeklődésük fókuszálhat egyetlen, jól körülírt területre is. Ezzel egyidejűleg, bizonyos jellemzők a többi gyermektől elkülönítik őket. A tanulókkal kapcsolatos követelmények merevsége, a tanulmányok során nyújtott

kiegyensúlyozatlan teljesítmény, az írásbeli kifejezés nehézsége, illetve a különböző címkék, amelyeket iskolai pályafutásuk során könnyen megkaphatnak, mint a lusta, motiválatlan vagy alulteljesítő. Ezek a tényezők természetesen negatív módon befolyásolják az iskola és a tanulás iránti elköteleződésüket, az éhatékonyságukat, önbizalmukat, illetve a motivációjukat (National Association for Gifted Children, é. n.).

Dávid, Fülöp, Pataky és Rudas (2014) szerint a kettős különlegességű tehetségekre jellemző a frusztráció, a tanulási képességeikkel kapcsolatos alacsony önértékelés, a hangulatuk ingadozása, a csoporthoz tartozás érzésének bizonytalansága, egyfajta gyámoltalanság, elesettség. Viselkedési jellemzőiket illetően megállapítható, hogy könnyen képesek kapcsolatot teremteni, gyakran olyan benyomást kelt, mintha saját életkoránál fiatalabb lenne, teljesítményük hullámzó, feladatvégzésüket inkonzisztencia jellemzi, előfordulhatnak viselkedési problémák, szétszórtság, lassú információfeldolgozás is. Megküzdési módjaik sokszor kiforratlanok, gyakran az elkerülésre koncentrálnak, nem pedig a megküzdésre magára. A környezet szemében az észlelt gyámoltalanságuk miatt inkább megsegítésre, segítségre szoruló, nehézségekkel küzdő populáció benyomását keltik. A kortársak gyakran nem is tekintik őket egyenrangú partnereknek, így előfordul, hogy egyenlőtlen, alárendelt kapcsolatokba kényszerülnek (Dávid és mtsai, 2014).

Annak ellenére, hogy a kétszeresen kivételes tehetségek ellátása nehézségekbe ütközik, számos példa azonosítható, akik különböző nehézségekkel küzdöttek, manapság pedig talán valamilyen diagnózisban is részesültek volna. Ilyenek voltak például Albert Einstein, akiről feltételezik, hogy diszlexiás lehetett (Gyarmathy, 1998), bár ezt utóbb cáfolták, hiszen az iskolában jól teljesített, 9 és fél évesen pedig felvették egy elit gimnáziumba. A különböző problémákkal küzdő, de végül a tehetségüket eredményesen kibontakoztató személyek között említést érdemel Agatha Christie, Flaubert, Yeats, Anatole France, Rodin, Edison, Churchill, Walt Disney, illetve Hans Christian Andersen (Gyarmathy, 1998). Az természetesen képezheti vita tárgyát, hogy milyen mértékben számítottak ezek a személyek a mai értelemben kétszeresen kivételesnek, illetve az sem egyértelmű, hogy az esetleges nehézségeket milyen tényezők okozhatták. Ami biztosan állítható: minden problémájuk és nehézségük ellenére sikeres pályafutást tudhattak magukénak.

Gyarmathy (2013) szerint különösen fontos, hogy a tehetségvesztést és az esélyegyenlőség biztosítását a tehetséggondozás képes legyen biztosítani. Ennek megfelelően, szükséges a hagyományos, a tehetségek kiválasztására alapuló modell felülvizsgálata. Célszerű a tehetséggondozás fejlesztésre történő építése, amely a tehetség megnyilvánulása mellett a

személyiségfejlesztést is célozza, a tehetségeket nem azonosítani, hanem megismerni kívánja, illetve módszertani sokszínűsége épít. Gyarmathy (2013) szerint a tehetséggondozás csészemodellje a legelőnyösebb, amely az érdeklődésre épít, több szintű. Ezek a széles rétegeknek biztosított lehetőségek a mindennapi ellátásban, az érdeklődők csoportjának nyújtott ellátások, a kiemelkedőknek, végül pedig a tehetségeknek biztosított ellátások. Dávid és mtsai (2014) szerint a kettős különlegességű tehetségek megsegítésében fontos az erősségekre koncentrálni, de ezzel egyidejűleg olyan feladatokat is biztosítani kell számukra, amelyek kihívást jelentenek.

A meglévő megküzdési stratégiáik fejlesztése, szükség esetén újak elsajátítása is szükséges lehet. Az önkontrollfunkcióik fejlesztése is releváns célkitűzés, amihez a reális célok állítása is hozzátartozik. Reis, Baum és Burke (2014) szerint a kettős különlegességűek ellátása során szükséges olyan gazdagító programok alkalmazása, amelyek az erősségekre fókuszálnak, mivel a tehetségük fejlesztése kulcskérdés az oktatásuk során. Ezzel egyidejűleg azonban a sajátos szükségletük miatt járó fejlesztést is meg kell kapniuk. Gyarmathy (2013) kiemeli, hogy a digitális kor a tehetséggondozás számára is új kihívásokat jelent.

A pedagógiai szakszolgálatok mind a kettős különlegességű tehetségek azonosításában, mind pedig az ellátásukkal kapcsolatosan fontos szerephez juthatnak. Fontos tudni, hogy a sajátos nevelési igénnyel küzdők, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel diagnosztizált gyermekek, tanulók első körben a pedagógiai szakszolgálatok látókörébe kerülnek, a diagnosztikus munka itt zajlik. Ennek részleteibe most nem kívánunk belemenni, azt viszont szeretnénk megjegyezni, hogy a szakszolgálat sok esetben a tehetségigérettel rendelkező gyermekek esetében is végez azonosítást. Ez ugyan nem jelent olyan jellegű kötelező feladatot, mint az SNI vagy a BTMN diagnosztizálása, a diagnosztikus munkában azonban kiemelt figyelmet kap a potenciális elmaradások, nehézségek, zavarok, fogyatékoságok azonosítása mellett az erősségek feltárása is.

Ennek megfelelően, a szakszolgálatban diagnosztikus munkát végző szakemberek jó eséllyel nem csak azt képesek pontosan azonosítani, hogy az adott gyermek mely területeken és milyen módon szorul fejlesztésre, megsegítésre, hanem azt is, hogy mely területekre lehet alapozni, milyen kiemelkedő képességekkel rendelkezik – akár a saját képességstruktúráját illetően, akár olyan mértékben is, amely már a tehetség kérdéskörét is felveti. A szakszolgálatnak kiemelt szerepe van a tehetségkoordinációban is, így a szakszolgálatban dolgozó tehetségkoordinátor szakemberek (akikből minden járási intézményben van) folyamatosan figyelik a pályázati lehetőségeket, kapcsolatot tartanak a tehetségsegítő szervezetekkel és a tehetségműhelyekkel

is. Azt talán mondani sem kell, hogy a szakszolgálati tagintézményekkel is élő kapcsolatot ápolnak, a saját tagintézményükön túl is. Ilyen módon tehát lehetőségük nyílik arra, hogy a kettős különlegesség gyanúja vagy diagnózisa esetén segítsék az érintett gyermekeket abban, hogy mindkét különlegességüknek megfelelő ellátásban részesülhessenek.

A pedagógiai szakszolgálatok más módon is tudnak segítséget nyújtani. Minden tagintézmény megszervezte a közelmúltban a maga járási tehetségkonferenciáját, amely általában arra is lehetőséget teremtett, hogy a körzetükben élő tehetségek megmutathassák magukat, azok a műhelyek is lehetőséget kaptak a bemutatkozásra, ahol a kettős különlegességű tehetségek jelen lehetnek. Minden tavasszal megrendezésre kerül a Pedagógiai Szakszolgálatok Hete rendezvénysorozat, amelyhez a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat valamennyi tagintézménye csatlakozik, így ez is lehetőséget kínál arra, hogy a széles spektrumú munkát, amely a szakszolgálatban folyik, megmutathassák. Ennek része a tehetséggondozás is, ezen belül pedig a kettős különlegességű tehetségek ügyét is igyekszünk felkarolni.

Jelen tanulmányunkban azt szeretttük volna röviden bemutatni, hogy a kettős különlegességű vagy kétszeresen kivételes tehetségek milyen speciális csoportot jelentenek az oktatásügyben. Megpróbáltunk bemutatni olyan jellemzőket, amelyek megkülönböztetik ennek a csoportnak a tagjait a köznevelésben megjelenő más, szintén különleges csoportoktól. Arra is fel kívántuk hívni a figyelmet, hogy ellátásuk, diagnosztizálásuk komplex és speciális szakértelmet jelentő feladat, az pedig semmiképpen nem szerencsés, ha ez a fajta ellátás féloldalas, tehát, vagy csak a problémájukra fókuszálón, vagy csak a tehetségükre koncentrálón kapják meg az őket megillető ellátást. Számos példa volt már azonosítható a történelem során, ahol a különféle nehézségekkel küzdő, de bizonyos területen kiemelkedő teljesítményre képes egyén leküzdötte a nehézségeket és képessé vált megvalósítani a benne rejlő tehetségígéretet. Ez tehát megmutatja, hogy nem lehetetlen ennek az elérése. Ezzel egyidejűleg sajnós azt is látnunk kell, hogy számos olyan eset is lehetséges, ahol a tehetség vereséget szenvedett a nehézségekkel folytatott küzdelemben és az érintett személy nem volt képes a benne rejlő tehetséget kellő mértékben vagy akár egyáltalán kibontakoztatni. Pedagógusként, szakemberként, szülőként, illetve akár érintett gyermekként is arra kell törekednünk, hogy az utóbbi csoportba minél kevesebb eset tartozzon. A tehetségek kibontakoztatása nem csak az egyén szempontjából jelentős, illetve jogilag is megalapozott lehetőség, hanem a társadalmi hasznosságát is megpróbáltuk illusztrálni.

Felhasznált irodalom:

Dávid Imre, Fülöp Márta, Pataky Nóra és Rudas János (2014). *Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok*. Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége. Budapest.

Gagné, F. (2011): *A tehetségfejlesztés nemzetközi horizontja az esélyegyenlőség szemszögéből, F. Gagné tehetségfejlesztési modelljének elemzése*, Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége. Budapest.

Gyarmathy Éva (1998): *Tehetség és a tanulási zavarokkal küzdő kiemelkedő képességű gyerekek*, Magyar Pedagógia, 98. évf. 2. szám, 135-153

Gyarmathy Éva (2002): *Alulteljesítő tehetségesek, az általánostól a különösíg*, *Pszichológia különszáma*, Gondolat, Budapest, 251-275

Gyarmathy Éva (2009): *Atipikus agy és a tehetség*, Habilitációs tézis, Debreceni Egyetem

Gyarmathy Éva (2013): *Tehetség és tehetséggondozás a 21. század elején Magyarországon*, *Neveléstudomány*, 2

Harmatiné Olajos Tímea, Pataky Nóra és K. Nagy Emese. (2014). *A kétszeresen kivételes tanulók tehetséggondozása*. Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége. Budapest.

National Association for Gifted Children (é. n.). *Twice-Exceptional Students*. <https://www.nagc.org/resources-publications/resources-parents/twice-exceptional-students> (letöltve 2021. március 3.)

Reis, S. M., Baum, S. M. és Burke, E. (2014). An Operational Definition of Twice-Exceptional Learners: Implications and Applications. *Gifted Child Quarterly*. 58(3): 217-230.